

TA'LIM MUASSASALARIDA ALOHIDA E'TIBORGA MUHTOJ BO'LGAN PEDAGOGLARNI MUHITGA MOSLASHTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR

Karaboyeva Mahliyo Qodirjonovna
Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093799>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan pedagoglarning ta'lim muassasalarida faoliyat yuritishida huquqiy shart-sharoitlar va pedagogik jamoada do'stona munosabatlar o'rnata olishi uchun kasbiy manaviyatni shakllanishining ahamiyati haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziya, Manaviy muhit, jamoa, ta'lim, ko'nikma malaka, salomatlik, sharoit, ijtimoiy tenglik, xalqaro tajribalar.*

Inkluziya konsepti ilm-fan va jamiyatda turli xil sohalarda, xususan, ta'lim, psixologiya, ijtimoiy ish va nogironlar huquqlari bo'yicha rivojlangan. Inkluziya haqidagi dastlabki g'oyalar XX asrning o'rtalarida rivojlanishni boshlagan va bu tushuncha turli ilmiy va ijtimoiy harakatlar orqali shakllangan. Pedagogika va ta'lim sohasida inkluziya, xususan, o'qish va ta'limdagi har xil ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun ilgari surilgan. Dastlabki inkluziv ta'lim dasturlari 1950-yillarda boshlanib, keyinchalik butun dunyoda keng tarqaldi.

Inkluziya masalalari, ayniqsa, nogironlar huquqlari haqida ilgari surilgan qonunlar va xalqaro bitimlar orqali ko'plab mamlakatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi.

O'zbekistonda inkluziv ta'limni rivojlantirish va nogironlar hamda maxsus ehtiyojli bolalarga teng imkoniyatlar yaratish bo'yicha bir qator qonunlar, qarorlar va dasturlar mavjud. Bu huquqiy hujjatlar ta'lim tizimida inkluzivlikni ta'minlash, jamiyatdagi ijtimoiy tenglikni oshirishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining yangi tahriri (30.04.2023) 42-50-52-moddasi, [1;3] O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli qonuni. "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi qonun ushbu qonun 2020-yil 15-oktabrda tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasi qonunlari ro'yxatidan 641-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. Qonun 49-moddadan iborat. Ushbu Qonunning maqsadi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.[2;4]

2020-yilning 15-oktyabr kuni Prezidentimiz tomonidan imzolangan "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi ushbu qonun nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirishda muhim huquqiy asos bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida 2017-yil 30-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni ta'lim tizimining sifatini yaxshilash, inkluziv ta'limni rivojlantirish va barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga yo'naltirilgan

Nogironlik - tana funksiyalarining uzluksiz buzilishi, hayotning cheklanishi va ijtimoiy himoyaga ehtiyoj paydo bo'lishiga olib keladigan sog'liqning buzilishi tufayli ijtimoiy yetishmovchilik. Nogironlikning mohiyatini, nogiron odam va jamiyat o'rtasidagi munosabatni tushunishga turli xil yondashuvlar mavjud. Ularga nogironlik modellari deyiladi:

1. **Tibbiy model.** Uning so'zlariga ko'ra, psixofizik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan odam kasal deb tan olingan. Bu sog'liqni saqlash nuqtai nazaridan va mumkin bo'lgan davolanish nuqtai

nazaridan ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor tibbiy diagnostika va davolash tadbirlariga qaratiladi. Modelning afzalliklari shundaki, u og'ir nogironlikka olib keladigan ko'plab patologik holatlar uchun diagnostika usullarini ishlab chiqishga yordam berdi. Nogironlik bu tibbiy patologiya, shuning uchun nogironlar sog'lom odamlardan farq qiladi.

2. **“Diskriminatsiya” modeli.** Jamoatchilik ongida nogironligi bo'lgan odamlar jamiyat uchun xavf tug'diradi, ular o'zlarining nomuvofiq xatti- harakatlari bilan boshqalarning sog'lig'i va mulkiga zarar yetkazishi mumkin degan fikr paydo bo'ldi. Ushbu modelning natijasi uzoq joylarda joylashgan yirik yopiq maktab-internatlar, izolyatorlarning qurilishi bo'ldi.

3. **“Ajratish” modeli.** (guruhni majburan ajratish) Nogironligi bo'lgan odamlar ancha pastroq deb hisoblanadi. Shuning uchun ularning yashash sharoitlari segregatsiya shakllariga qisqartiriladi, bu bo'shliqni cheklashda, tanlovni cheklashda, o'ziga xoslikni ifoda yetish qobiliyatini cheklashda o'zini namoyon qiladi.

4. **“Xavfsizlik” modeli.** Ushbu model nogiron bolalarni umr bo'yi nogiron bo'lib qolgan yosh bolalar sifatida ko'rib chiqadi. Ushbu modeldagi ta'kidlash psixofizik xususiyatlarga yega bo'lgan odamni atrof-dagi dunyoning qiyinchiliklari va muammolaridan himoya qilishga, to'laqonli yordamni tashkil etishga va ularning atrof-dagi muhitni tark etishga qaratilgan.

5. **“Iqtisodiy zarurat” modeli.** Qiyin iqtisodiy sharoitda bo'lgan davlatlar uchun odatiy. Nogironligi bor odamlarni ijtimoiy qo'llab- quvvatlash juda zaruriyat sifatida ko'rilmogda. Bunday holda, ushbu sohani moliyalashtirish minimal bo'lishi mumkin.

6. **“Ijtimoiy” model,** ularning mualliflari nogironligi bo'lgan odamlardir, nogironlik muammosini patologiya va jismoniy nogironlik nuqtai nazaridan emas, balki shaxsning o'z atrof-muhitiga va jamiyatiga bo'lgan munosabatida ko'rib chiqadi. Shu nuqtai nazardan, cheklangan imkoniyatlar kamsitish va nogironlarni psixologik jihatdan to'liq a'zo sifatida qabul qilishni istamaslik va atrof-muhitdagi to'siqlardan kelib chiqadi. Ushbu yondashuv-modellardagi shaxsning ahamiyati uning jamiyat uchun “foydaliligi” nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi.

7. **“Integratsiya” modeli.** Nogironlik ijtimoiy muammo sifatida qaraladi. Asosiy e'tibor inson va uning atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarga qaratilgan. Bu yerda nogironlar ko'proq anomaliyalarga qaraganda ko'proq mazlum guruh sifatida ko'rishadi. Nogironlikning mohiyati - e'lon qilingan huquqlarning tengligi bilan imkoniyatlar tengsizligidir. Ushbu modelga asoslanib, nogiron, uning qobiliyati va jamiyat uchun foydaliligidan qat'i nazar, ijtimoiy yordam va g'amxo'rlik obyekti sifatida qaraladi, unga o'zini o'zi amalga oshirishni maksimal darajada oshirish uchun sharoit yaratishga qaratilgan.[3;5;14]

O'qituvchilar orasida ham inkluziya mavjud. Bu, o'qituvchilar o'rtasida teng imkoniyatlar yaratish, turli xil ijtimoiy, madaniy va kasbiy farqlarni hurmat qilish va ularga teng muomala qilishni anglatadi. O'qituvchilar va ta'lim sohasidagi mutaxassislar uchuzn inkluziya, nafaqat talabalarga, balki o'qituvchilarni o'zaro ham bir-biriga hurmat va e'tibor bilan munosabatda bo'lishini ta'minlashni nazarda tutadi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan inkluziya printsipi keng tarqaldi:

BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti) va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani 2006-yilda qabul qilishdi, bu inkluziyaning xalqaro miqyosda qo'llanilishiga olib keldi. UNESCO (Birlashgan Millatlar Ta'lim, Fan va Madaniyat Tashkiloti) o'zining ta'lim siyosatida inkluziya prinsipini ilgari surmogda, bu jamiyatda barcha odamlarning ta'limga teng kirish huquqini ta'minlashga qaratilgan.

O'qituvchilar orasida inkluziyaning muhim jihatlari:

1. Kasbiy rivojlanish uchun teng imkoniyatlar yaratish; O'qituvchilar o'rtasida kasbiy rivojlanish, treninglar va o'qish kurslarida teng imkoniyatlar yaratish inkluziv ta'limning bir qismi hisoblanadi. Bu, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishga, yangi pedagogik metodlarni o'rganishga imkon beradi.

2. Gender tenglik: Inkluziv muhitda o'qituvchilar o'rtasida jinsiy tenglikni ta'minlash muhimdir. Jinsidan qat'iy nazar, barcha o'qituvchilar o'z kasbiy faoliyatlarini bajarishda teng huquqlarga ega bo'lishi kerak.

3. Madaniy va etnik xilma-xillikni qadrlash: Inkluziya o'qituvchilarni o'zlarining madaniy va etnik kelib chiqishiga qarab farqlamagan holda bir xil hurmat bilan qarashni ta'minlaydi. O'qituvchilar o'rtasida ham xilma-xillikka e'tibor berish va hamkorlik qilish muhim.

4. Nogiron o'qituvchilar uchun qo'llab-quvvatlash: Nogiron o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, ular uchun ish sharoitlarini yaxshilash va ularning teng huquqli ishtirokini ta'minlash inkluziv pedagogik muhitning bir qismi hisoblanadi.

5. Psixologik yordam va stressni boshqarish: O'qituvchilar o'rtasida psixologik yordam va stressni boshqarish masalalari ham inkluziv yondashuvni talab qiladi. O'qituvchilar bir-birlariga ruhiy va kasbiy jihatdan yordam berishlari, muammolarni hal qilishda birgalikda ishlashlari kerak.

6. O'qituvchilarni o'zini ifoda etish huquqi:

Inkluziv muhitda o'qituvchilarga o'z fikrlarini, g'oyalarini va tashabbuslarini erkin ifoda etish imkoniyati berilishi kerak. Bu ularning kasbiy rivojlanishi va o'zaro hamkorlikda faol ishtirok etishlarini rag'batlantiradi.

O'qituvchilar orasida yosh va tajriba farqlari mavjud. Inkluziv yondashuv bu farqlarni kamaytirishni va hamma o'qituvchilarni o'z bilimlari va tajribasiga qarab teng muomala qilishni anglatadi. Yosh o'qituvchilarni tajribali ustozlar bilan hamkorlikka jalb qilish, ularni mentorlarga aylantirish va ularning o'zlarini kasbiy jihatdan rivojlantirishlariga yordam berish inkluziv muhitning bir qismi hisoblanadi. Umuman olganda, o'qituvchilar orasida inkluziya ularning hamkasblariga hurmat bilan yondashish, bir-birini qo'llab-quvvatlash, teng imkoniyatlarni ta'minlash va barcha o'qituvchilarning ijtimoiy, jinsiy, madaniy va etnik holatiga e'tibor berish orqali yaratilib, jamiyatda umumiy adolatni va samaradorlikni oshiradi. Inkluziv madaniyat turli mamlakatlarda rivojlanishda, lekin ba'zi mamlakatlar bu sohada alohida ilgari surishgan va o'z ijtimoiy siyosatlarini inkluzivlik asosida qurishgan.[4;6;192]

Rivojlangan mamlakatlarda nogironligi bo'lgan o'qituvchilarning jamoaga muvaffaqiyatli integratsiya qilishlari uchun bir qator shart-sharoitlar yaratilgan. Bu shartlar nogironlarning professional faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ular uchun teng imkoniyatlar yaratish, va jamoada o'zini farovon his qilishlarini ta'minlashga qaratilgan. Quyidagi asosiy yondoshuvlar va amaliyotlar rivojlangan mamlakatlarda keng qo'llaniladi:

1. "Mehnat joylarini moslashtirish"

Rivojlangan mamlakatlarda nogironligi bo'lgan o'qituvchilar uchun ish joylari jismoniy va texnik jihatdan moslashtirilgan. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus jihozlar (ko'rish yoki eshitish qobiliyatini qo'llab-quvvatlash uchun texnologiyalar), keng eshiklar, elevatorlar, keng o'tiradigan joylar va boshqa qulayliklar taqdim etiladi.

2. "Inklusiv ta'lim tizimi"

Nogironligi bo'lgan o'qituvchilarning jamoaga kirishiga imkon berish uchun inklusiv ta'lim tizimi joriy etilgan. Bunday tizimda o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida tenglik va hurmat o'rnatiladi. Pedagoglarning nogironligi ta'lim jarayonida ularning kasbiy malakasiga to'sqinlik qilmasligi uchun har tomonlama qo'llab-quvvatlash ta'minlanadi.

3. "Psixologik va ijtimoiy yordam"

Nogironligi bo'lgan o'qituvchilarni jamoada qo'llab-quvvatlash uchun psixologik maslahatlar va treninglar, jamoaviy integratsiya dasturlari taqdim etiladi. Bu o'qituvchilarni ijtimoiy va psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash, o'zlarini jamoada qulay va ishonchli his qilishlariga yordam beradi. Shuningdek, mehnat jamoasida nogironligi bo'lgan shaxslarni

rag'batlantirish va ularning ijtimoiy muhitda moslashishini osonlashtirish maqsadida turli treninglar, ma'ruzalar va seminarlar o'tkaziladi.

4. "Mehnat qonunlari va imtiyozlar"

Rivojlangan mamlakatlarda nogironligi bo'lgan o'qituvchilarga nisbatan maxsus mehnat qonunlari ishlab chiqilgan. Bunga nogironlarning o'qituvchilik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan malaka, ta'lim va treninglar bilan ta'minlash kiradi. Nogiron o'qituvchilarga yuqori malaka talablari qo'yilsa ham, ular uchun maxsus kurslar va tayyorlov dasturlari mavjud. Bundan tashqari, nogironlar uchun mehnat imtiyozlari, masalan, ish vaqtining qisqarishi yoki ma'lum dam olish kunlari taqdim etilgan.

5. "Karyera rivojlanishi va qo'llab-quvvatlash"

Rivojlangan mamlakatlarda nogironligi bo'lgan o'qituvchilar uchun karyera rivojlanishi yo'llari va imkoniyatlari ochiqdir. Ular uchun maxsus karyera rivojlanish dasturlari va malaka oshirish imkoniyatlari mavjud. Shu bilan birga, ularning ishlash sharoitlari har doim nazorat qilinadi va jamoada moslashuvini yaxshilash uchun qo'shimcha maslahatlar va yordami ko'rsatiladi.

6. "Ijtimoiy integratsiya va jamiyatda qabul qilish"

Ijtimoiy integratsiya ham juda muhim ahamiyatga ega. Nogironligi bo'lgan o'qituvchilarni jamiyatga integratsiya qilish uchun turli xil madaniy va ijtimoiy tadbirlar o'tkaziladi. Bunday tadbirlar nogironlar bilan jamoaning o'zaro aloqalarini mustahkamlashga, ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.[5;7]

Shu tarzda, rivojlangan mamlakatlar nogironligi bo'lgan o'qituvchilarni jamoaga integratsiyalash uchun zarur infratuzilma, psixologik yordam, mehnat qonunlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni taqdim etadi. Bularning barchasi nogironligi bo'lgan o'qituvchilarni jamoada o'zlarini farovon va ishonchli his qilishlariga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild.– T.: "O'zbekiston", 2020
3. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2018.
4. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonuni.
5. A.Abduxalilov. Nogironligi bor shaxslar bilan ijtimoiy ish texnologiyalari 2024-yil 14-21-b
6. Karimova V.A., Zaynutdinova M.B., Nazirova E.Sh., Sadikova Sh.Sh. Tizimli tahlil asoslari. – T.: "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti", 2014. – 192 b.
7. <http://socialworkpodcast.com/>
8. <http://www.socialwork-archive.org/>
9. <http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html>